

Економіка

УДК 005.334:004:658.7

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.20482993>

**Цифровізація ризик-менеджменту постачальників як інструмент
зміцнення економічної резильєнтності підприємств**

Цегельник Ніна Іванівна,

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри бухгалтерського обліку,
оподаткування та аудиту, Поліський національний університет,

м. Житомир, Україна,

<https://orcid.org/0000-0001-6388-9124>

Прийнято: 16.05.2026 | Опубліковано: 30.05.2026

***Анотація:** Сучасні умови діяльності підприємств відзначаються зростанням невизначеності та ускладненням ланцюгів постачання, що підвищує значення ефективного управління ризиками постачальників із використанням цифрових технологій.*

***Мета.** Дослідити роль цифровізації ризик-менеджменту постачальників як інструменту підвищення економічної резильєнтності підприємств в умовах нестабільного зовнішнього середовища, порушення логістичних зв'язків і зростання невизначеності.*

***Методи.** У процесі дослідження використано системний підхід для узагальнення взаємозв'язків між ризик-менеджментом постачальників та економічною резильєнтністю, структурно-логічний аналіз для виокремлення цифрових інструментів управління ризиками, порівняльний аналіз для узагальнення підходів до трактування резильєнтності та цифровізації, а*

також абстрактно-логічний метод для формування висновків щодо впливу цифрових технологій на стійкість підприємств.

Результати. Систематизовано основні цифрові інструменти ризик-менеджменту постачальників, зокрема інтеграційні (ERP, SCM), аналітичні (data analytics, BI, AI) та технології моніторингу (IoT, RFID). Встановлено, що їх застосування забезпечує перехід від реактивного до проактивного управління ризиками, підвищує оперативність і якість управлінських рішень, зменшує інформаційну асиметрію та сприяє зниженню операційних ризиків. Показано, що економічна резильєнтність підприємства є комплексною характеристикою, яка поєднує стійкість, адаптивність і здатність до відновлення. Обґрунтовано зв'язок між цифровізацією ризик-менеджменту постачальників і посиленням здатності підприємств діяти в умовах кризових явищ.

Висновки. Цифровізація ризик-менеджменту постачальників є важливим чинником формування економічної резильєнтності підприємств. Її впровадження підвищує прозорість ланцюгів постачання, оптимізує витрати, знижує рівень ризиків і підсилює адаптивність підприємств. Подальші дослідження доцільно зосередити на розробленні методичних підходів до оцінювання ефективності цифрових інструментів і моделюванні рівня цифрової зрілості систем управління ризиками постачальників.

Ключові слова: цифровізація, ризик-менеджмент, постачальники, резильєнтність, економічна безпека, смарт-технології, цифрові платформи, підприємства.

The digitalization of supplier risk management as a tool for strengthening business resilience

Nina Tsehelnik,

PhD in Economics, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Accounting, Taxation and Audit, Polissia National University, Zhytomyr, Ukraine, <https://orcid.org/0000-0001-6388-9124>

Abstract: *The current business environment is characterized by increasing uncertainty and growing complexity in supply chains, which highlights the importance of effective supplier risk management using digital technologies.*

Objective. *To investigate the role of the digitalization of supplier risk management as a tool for enhancing the economic resilience of enterprises in the context of an unstable external environment, disruptions in logistics, and growing uncertainty.*

Methods. *The study employs a systematic approach to generalize the interrelationships between supplier risk management and economic resilience, structural-logical analysis to identify digital risk management tools, comparative analysis to generalize approaches to interpreting resilience and digitalization, as well as an abstract-logical method to draw conclusions regarding the impact of digital technologies on enterprise resilience.*

Results. *The main digital tools for supplier risk management have been systematized, specifically integration tools (ERP, SCM), analytical tools (data analytics, BI, AI), and monitoring technologies (IoT, RFID). It has been established that their application facilitates a transition from reactive to proactive risk management, improves the timeliness and quality of management decisions, reduces information asymmetry, and contributes to the reduction of operational risks. It is demonstrated that an enterprise's economic resilience is a comprehensive*

characteristic that combines stability, adaptability, and the ability to recover. The connection between the digitalization of supplier risk management and the strengthening of enterprises' ability to operate under crisis conditions is substantiated.

Conclusions. *The digitalization of supplier risk management is a key factor in building enterprises' economic resilience. Its implementation increases supply chain transparency, optimizes costs, reduces risk levels, and enhances enterprises' adaptability. Further research should focus on developing methodological approaches to evaluating the effectiveness of digital tools and modeling the level of digital maturity of supplier risk management systems.*

Keywords: *digitalization, risk management, suppliers, resilience, economic security, smart technologies, digital platforms, enterprises.*

Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання характеризуються високим рівнем невизначеності, порушенням логістичних зв'язків, нестабільністю ринкового середовища та зростанням кількості ризиків у діяльності підприємств. Вагомий вплив на стабільність функціонування суб'єкта господарювання мають постачальники, адже від своєчасності поставок, якості ресурсів, фінансової надійності контрагентів та безперервності співпраці залежить ефективність виробничих і управлінських процесів. У таких умовах особливого значення набуває ризик-менеджмент постачальників як складова забезпечення економічної резильєнтності підприємств.

Додаткові виклики для підприємств створюють процеси цифрової трансформації економіки. Використання цифрових технологій у сфері управління ризиками постачальників дає можливість підвищити оперативність отримання інформації, покращити контроль за діяльністю контрагентів, здійснювати моніторинг ризиків у режимі реального часу та

швидше реагувати на зміни зовнішнього середовища. Разом із тим на багатьох підприємствах системи оцінювання та контролю постачальників залишаються недостатньо автоматизованими, що ускладнює прийняття ефективних управлінських рішень.

В умовах воєнного стану, економічної нестабільності та порушення ланцюгів постачання проблема забезпечення стійкості підприємств значно загострюється. Неналежне управління ризиками постачальників може призводити до фінансових втрат, перебоїв у діяльності підприємств, втрати партнерських зв'язків і зниження конкурентоспроможності. Саме тому зростає потреба у впровадженні цифрових інструментів ризик-менеджменту, які дозволяють своєчасно виявляти потенційні загрози та підвищувати адаптивність підприємств до кризових ситуацій.

Попри наявність наукових праць у сфері ризик-менеджменту, цифровізації та економічної безпеки, питання використання цифрових технологій у процесі управління ризиками постачальників як інструменту зміцнення економічної резильєнтності підприємств потребують подальшого дослідження. Це зумовлює необхідність пошуку сучасних підходів до цифровізації ризик-менеджменту та визначення їх практичного значення для забезпечення стабільного функціонування підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблематика цифровізації ризик-менеджменту постачальників та її впливу на економічну резильєнтність підприємств останніми роками набуває особливої актуальності у зв'язку зі зростанням нестабільності глобальних ланцюгів постачання, кризовими явищами та посиленням ролі цифрових технологій в управлінні бізнес-процесами. У науковій літературі сформовано кілька взаємопов'язаних напрямів досліджень: управління ризиками, розвиток ланцюгів постачання, цифрова трансформація підприємств та формування економічної стійкості.

У роботах, присвячених ризик-менеджменту, акцентується увага на стратегічному характері управління ризиками як складової економічної діяльності підприємств. Зокрема, Козловський С.В. та Чеботок В.В. розглядають ризик-менеджмент як системну основу прийняття управлінських рішень, що дозволяє зменшувати невизначеність та підвищувати ефективність діяльності підприємств [1, с. 81]. Водночас сучасні дослідження підкреслюють, що класичні підходи до ризик-менеджменту вже не забезпечують належного рівня адаптивності в умовах цифрової економіки.

У контексті економічної резильєнтності значний внесок зроблено у працях Сови О.В., який визначає її як здатність підприємства адаптуватися до екстремальної невизначеності через ефективний вибір контрагентів і управління ризиками [2]. У попередніх дослідженнях автора наголошується на необхідності інтеграції резильєнтності в систему економічної безпеки підприємства [3]. Разом із тим у цих дослідженнях недостатньо розкрито роль цифрових інструментів саме у сфері управління ризиками постачальників.

Окремий напрям досліджень стосується цифровізації економічних процесів. Василега В. доводить, що цифрові технології виступають важливим інструментом забезпечення економічної безпеки підприємств, підвищуючи якість інформаційного забезпечення управлінських рішень [4, с. 352]. Білоус С., Мельниченко О. та Данилюк Р. підкреслюють синергію цифровізації та ризик-менеджменту як основу посткризового розвитку економіки [5]. Проте питання цифрової трансформації саме системи управління постачальницькими ризиками залишається недостатньо деталізованим. Додатково варто відзначити, що цифровізація сьогодні розглядається як комплексний фактор підвищення ефективності управління підприємствами та їх стійкості в кризових умовах [6].

Дослідження ланцюгів постачання показують, що їх стійкість значною мірою залежить від координації учасників та якості управлінських процедур.

Коваленко О.В. наголошує на важливості узгодження стандартів і процедур міжорганізаційної взаємодії у ланцюгу постачання [7, с. 68]. Кривещенко В. та інші дослідники доводять, що в умовах глобальних криз ефективність логістичних ланцюгів прямо залежить від здатності підприємств швидко адаптуватися до змін [8]. Разом із тим ці підходи здебільшого не враховують цифрові інструменти моніторингу та прогнозування ризиків постачальників. Окремо підкреслюється, що впровадження підходів до управління сталими ланцюгами постачання дає змогу зменшувати операційні ризики та підвищувати стабільність бізнес-процесів [9, с. 2].

Значну увагу у сучасній науці приділено впливу глобальних кризових явищ на ланцюги постачання. Zaverbnyj A. та Rak V. підкреслюють, що в умовах війни та післякризового відновлення ризики постачання суттєво зростають і потребують нових підходів до управління [10, с. 36]. Подібні висновки роблять Wang N., Chen J. та Wang H., які пропонують моделі оптимізації стійких ланцюгів постачання з урахуванням альтернативних постачальників [11]. Однак у цих роботах цифровізація розглядається переважно опосередковано.

У працях, присвячених цифровим технологіям, підкреслюється їх трансформаційна роль у логістиці та управлінні постачанням. Skitsko V. зазначає, що цифрові технології є основою модернізації сучасних логістичних систем [12, с. 50]. Petrunya Y. Y. та Pasichnyk T. O. доводять, що впровадження сучасних технологій істотно впливає на ефективність supply chain management [13, с. 134]. Сигида Л. та Сагер Л. акцентують увагу на трансформації ланцюгів постачання в умовах Індустрії 4.0 [14, с. 426]. Проте недостатньо досліджено питання інтеграції цифрових технологій у ризик-менеджмент постачальників як цілісну систему.

Окремо слід відзначити дослідження, присвячені інноваційним технологіям у логістиці. Рогоза М. Є. та Смірнов Ф. розглядають використання

blockchain у ланцюгах постачання як інструмент підвищення прозорості та довіри між учасниками [15, с. 23]. RFID-технології, за результатами досліджень Poddaturi P. R. та інших, забезпечують підвищення точності відстеження потоків у ланцюгах постачання [16, с. 37]. Ці технології можуть бути основою цифровізації ризик-менеджменту, однак їх застосування у контексті економічної резильєнтності потребує подальшого наукового обґрунтування.

Узагальнення наукових підходів дозволяє зробити висновок, що хоча вченими достатньо ґрунтовно досліджено питання ризик-менеджменту, цифровізації та управління ланцюгами постачання, все ще існує розрив між цими напрямками. Недостатньо опрацьованими залишаються питання комплексної інтеграції цифрових інструментів у систему управління ризиками постачальників, а також їх впливу на формування економічної резильєнтності підприємств. Саме ці аспекти визначають наукову новизну та практичну значущість даного дослідження.

Виділення невіршених раніше частин загальної проблеми. Попри значну кількість наукових напрацювань у сфері ризик-менеджменту, цифровізації та управління ланцюгами постачання, недостатньо дослідженим залишається питання комплексної інтеграції цифрових інструментів у систему ризик-менеджменту постачальників та їх впливу на формування економічної резильєнтності підприємств. Зокрема, потребують подальшого опрацювання механізми використання цифрових технологій для моніторингу, оцінювання та прогнозування ризиків постачальників у реальному часі.

Наукова новизна дослідження полягає в удосконаленні концептуального підходу до цифровізації ризик-менеджменту постачальників шляхом систематизації цифрових інструментів за їх функціональним призначенням (інтеграційні, аналітичні та моніторингові), а також у теоретичному обґрунтуванні механізму їх впливу на формування економічної резильєнтності

підприємств через забезпечення адаптивності, стійкості та здатності до відновлення в умовах невизначеності.

Формулювання цілей статті (постановка завдання). Метою статті є обґрунтування ролі цифровізації ризик-менеджменту постачальників як інструменту зміцнення економічної резильєнтності підприємств. Практична цінність дослідження полягає у можливості використання отриманих результатів для вдосконалення системи управління постачальницькими ризиками підприємств різних галузей.

Для досягнення поставленої мети передбачається вирішення таких завдань: узагальнити теоретичні підходи до ризик-менеджменту постачальників; визначити взаємозв'язок між цифровізацією ризик-менеджменту та економічною резильєнтністю; окреслити ключові цифрові інструменти управління ризиками постачальників; обґрунтувати їх вплив на підвищення стійкості підприємств в умовах динамічних змін.

У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання, зокрема методи аналізу й узагальнення – для систематизації наукових підходів до ризик-менеджменту постачальників; порівняльний метод – для характеристики цифрових інструментів управління ризиками; системний підхід – для обґрунтування взаємозв'язку між цифровізацією ризик-менеджменту та економічною резильєнтністю підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. Цифровізація ризик-менеджменту постачальників являє собою процес трансформації традиційних підходів до ідентифікації, оцінювання та моніторингу ризиків постачальників на основі використання сучасних інформаційно-аналітичних технологій. Її сутність полягає у переході від періодичного, переважно ручного аналізу постачальників до безперервного, даноорієнтованого та автоматизованого управління ризиками протягом усього життєвого циклу постачальницьких відносин.

У сучасних умовах ризик-менеджмент постачальників розглядається як систематичний процес виявлення, оцінювання та мінімізації ризиків, пов'язаних із діяльністю контрагентів, що можуть впливати на операційну стабільність підприємства [2]. Цифровізація не лише розширює традиційні підходи до ризик-менеджменту, а й формує нові механізми превентивного управління ризиками на основі аналітики даних. Ключовим змістом цифровізації є впровадження інформаційних систем управління (ERP, SCM), інструментів бізнес-аналітики, технологій обробки великих даних та алгоритмів прогнозування ризиків. Це дозволяє не лише фіксувати вже наявні ризики, але й виявляти їх ранні індикатори, що значно підвищує ефективність превентивного управління [6].

Важливою характеристикою цифрового ризик-менеджменту є безперервний моніторинг постачальників, що включає оцінку фінансової стійкості, виконання договірних зобов'язань, рівень логістичної надійності та зовнішніх факторів впливу. Як зазначається в наукових дослідженнях, використання цифрових технологій у ланцюгах постачання дозволяє підвищити швидкість реагування на ризики та зменшити ймовірність їх реалізації [4].

Окрему роль відіграє аналітична складова, яка базується на обробці великих даних і застосуванні прогнозних моделей. Це забезпечує можливість формування інтегрованих ризикових профілів постачальників та їх динамічного оновлення залежно від змін зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства [13].

Отже, цифровізація ризик-менеджменту постачальників є не лише інструментом автоматизації окремих управлінських процедур, а комплексним механізмом підвищення прозорості, оперативності та обґрунтованості управлінських рішень у системі постачання, що безпосередньо впливає на рівень економічної резильєнтності підприємств. Практична реалізація

цифровізації ризик-менеджменту постачальників здійснюється через використання комплексу сучасних інформаційно-аналітичних інструментів.

Цифровізація ризик-менеджменту постачальників базується на використанні комплексу взаємопов'язаних технологічних інструментів, що забезпечують збір, обробку та інтерпретацію даних для оцінювання ризиків контрагентів і підтримки управлінських рішень (табл. 1).

Таблиця 1

Інструменти цифровізації ризик-менеджменту постачальників

Інструмент	Призначення	Роль у ризик-менеджменті постачальників
ERP-системи	Інтеграція внутрішніх бізнес-процесів	Формування єдиної бази даних про закупівлі, фінанси та виконання контрактів; контроль розрахунків із постачальниками
SCM-системи	Управління ланцюгами постачання	Моніторинг постачань у реальному часі, координація взаємодії з постачальниками
Data analytics	Обробка та аналіз великих масивів даних	Формування ризик-профілів постачальників, рейтингування, виявлення відхилень
AI (штучний інтелект)	Прогнозна аналітика та автоматизація рішень	Прогнозування фінансових і логістичних ризиків, виявлення прихованих закономірностей
BI-системи	Бізнес-аналітика та візуалізація даних	Підтримка управлінських рішень через дашборди та інтерактивні показники
IoT / RFID	Відстеження матеріальних потоків	Контроль руху товарів та своєчасне виявлення логістичних збоїв

Джерело: сформовано автором на основі [12–14]

Як видно з табл. 1, система цифрових інструментів охоплює як інтеграційні платформи (ERP, SCM), так і аналітичні та прогностичні технології (data analytics, AI, BI), а також засоби оперативного моніторингу матеріальних потоків (IoT/RFID). Їх сукупне використання забезпечує комплексний підхід до управління ризиками постачальників, поєднуючи функції збору, аналізу та візуалізації даних для підтримки обґрунтованих управлінських рішень.

Водночас використання окремих цифрових інструментів не забезпечує достатнього ефекту за їх ізольованого застосування. Найвища результативність досягається за умови інтеграції інформаційних систем,

аналітичних платформ і технологій моніторингу в єдину систему підтримки управлінських рішень. Це створює основу для формування безперервного циклу виявлення, оцінювання, прогнозування та мінімізації ризиків постачальників.

У цьому контексті особливого значення набуває поняття економічної резильєнтності, яка відображає здатність підприємства зберігати стабільність функціонування, адаптуватися до зовнішніх шоків та відновлюватися після кризових ситуацій без суттєвих втрат ефективності [3].

Економічна резильєнтність підприємства є складною інтегральною категорією, що відображає узагальнений рівень його економічної стійкості, адаптивності та здатності до відновлення в умовах зовнішніх шоків [1; 2]. Вона синтезує ключові елементи економічної безпеки та управління ризиками, формуючи комплексну характеристику здатності підприємства забезпечувати безперервність та ефективність функціонування за умов кризових впливів.

Цифровізація ризик-менеджменту постачальників безпосередньо впливає на рівень економічної резильєнтності через підвищення швидкості виявлення ризиків та якості управлінських рішень. Використання аналітичних платформ, систем ERP/SCM та інструментів прогнозування забезпечує підприємству можливість оперативно ідентифікувати загрози, пов'язані з фінансовою нестабільністю постачальників, порушенням термінів поставок або зміною ринкових умов.

Важливим аспектом є перехід від реактивної моделі управління ризиками до проактивної. У традиційних підходах реагування на ризики відбувається вже після їх реалізації, що підвищує вразливість підприємства. Натомість цифрові технології дозволяють формувати ранні індикатори ризику та здійснювати їх прогнозування, що забезпечує можливість превентивного прийняття рішень. Завдяки цьому підприємства отримують інструменти для диверсифікації постачальницької бази, моделювання альтернативних

сценаріїв постачання та оперативної перебудови логістичних процесів. Це особливо важливо в умовах кризових явищ, порушення глобальних ланцюгів постачання та високої волатильності зовнішнього середовища.

Крім того, цифровізація сприяє зниженню інформаційної асиметрії між підприємством і постачальниками, що дозволяє більш об'єктивно оцінювати їх надійність та фінансову стійкість. Як наслідок, зменшується ймовірність прийняття помилкових управлінських рішень, що прямо впливає на зниження операційних ризиків. Отже, цифровізація ризик-менеджменту постачальників виступає системоутворюючим фактором формування економічної резильєнтності підприємства, оскільки забезпечує підвищення його адаптивності, стійкості та здатності до швидкого відновлення в кризових умовах.

Аналіз сучасних підходів показує, що цифровізація ризик-менеджменту не має прямого одноетапного впливу на економічну резильєнтність підприємства. Її вплив реалізується через проміжні механізми: зниження інформаційної асиметрії, підвищення швидкості прийняття рішень, покращення якості прогнозування ризиків та забезпечення гнучкості ланцюгів постачання.

Взаємозв'язок цифровізації ризик-менеджменту постачальників і стійкості підприємства представлено у вигляді концептуальної моделі (рис. 1).

Як показано на рис. 1, використання цифрових технологій сприяє підвищенню адаптивності підприємства, оперативності реагування на зміни зовнішнього середовища та зниженню рівня невизначеності. Це забезпечує стабільність функціонування та посилює здатність підприємства до відновлення в кризових умовах. Запропонований підхід може бути основою для оцінювання цифрової зрілості ризик-менеджменту постачальників і формування показників ефективності управління ризиками.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІНФОРМАЦІЯ

Рис. 1. Концептуальна модель взаємозв'язку цифровізації ризик-менеджменту та економічної резильєнтності

Джерело: розроблено автором

Конкретні результати впровадження цифрових інструментів у систему управління ризиками постачальників проявляються у вигляді низки вимірюваних практичних ефектів, що безпосередньо впливають на ефективність діяльності та рівень економічної резильєнтності підприємства (табл. 2).

Таблиця 2

Практичні ефекти впровадження цифровізації ризик-менеджменту постачальників для підприємства

№	Практичний ефект	Зміст ефекту	Результат для підприємства
1	Підвищення швидкості прийняття управлінських рішень	Використання ERP/SCM-систем, аналітичних платформ та AI забезпечує оперативний доступ до актуальних даних про постачальників	Скорочення часу реакції на ризики та підвищення оперативності управління
2	Зниження рівня операційних ризиків	Безперервний моніторинг постачальників, автоматизоване виявлення відхилень і прогнозування збоїв	Мінімізація ризику зриву поставок, затримок виробництва та фінансових втрат
3	Підвищення прозорості ланцюгів постачання	Забезпечення простежуваності операцій та накопичення достовірних даних про контрагентів	Об'єктивна оцінка надійності постачальників і підвищення контрольованості процесів
4	Оптимізація витрат	Використання аналітики та прогнозних моделей для вибору надійних постачальників і управління запасами	Зниження витрат на ліквідацію ризикових подій та підвищення ефективності закупівель
5	Підвищення адаптивності підприємства	Моделювання сценаріїв розвитку подій і швидке перебудування ланцюгів постачання	Зростання гнучкості та стійкості підприємства в умовах невизначеності

Джерело: власна розробка автора

Узагальнюючи наведені в табл. 2 практичні ефекти, слід зазначити, що впровадження цифровізації ризик-менеджменту постачальників забезпечує для підприємства комплексний позитивний вплив, який охоплює як операційний, так і стратегічний рівні управління. Насамперед підвищується швидкість і обґрунтованість управлінських рішень завдяки оперативному доступу до аналітичної інформації та автоматизації процесів її обробки.

ЗДОБУТКИ ЕКОНОМІКИ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ІННОВАЦІЇ

Одночасно зменшується рівень операційних ризиків через постійний моніторинг постачальників і прогнозування можливих збоїв у ланцюгах постачання.

Крім того, цифрові інструменти забезпечують підвищення прозорості та контрольованості взаємодії з контрагентами, що дозволяє формувати більш об'єктивну оцінку їх надійності [3; 4]. Важливим наслідком є також оптимізація витрат, яка досягається за рахунок більш ефективного вибору постачальників, зниження витрат від ризикових подій і раціонального управління запасами [4; 5]. У сукупності ці ефекти посилюють адаптивність підприємства, підвищуючи його здатність швидко реагувати на зміни зовнішнього середовища.

Отже, цифровізація ризик-менеджменту постачальників формує синергійний результат, що проявляється у зростанні ефективності управління та зміцненні економічної резильєнтності підприємства в умовах невизначеності та підвищеної волатильності зовнішнього середовища.

Практичне застосування результатів дослідження полягає у можливості використання запропонованих підходів підприємствами для підвищення ефективності управління постачальницькими ризиками та зміцнення економічної резильєнтності в умовах кризових викликів. Запропоновані підходи можуть бути використані підприємствами при формуванні систем раннього виявлення ризиків постачальників, розробленні стратегій диверсифікації постачальницької бази та вдосконаленні цифрових механізмів підтримки управлінських рішень.

Проведене дослідження має переважно теоретико-концептуальний характер і ґрунтується на узагальненні сучасних наукових підходів до цифровізації ризик-менеджменту постачальників. Обмеженням роботи є відсутність емпіричної апробації запропонованих підходів на базі конкретних підприємств або економіко-математичних моделей. Це зумовлює необхідність

подальших досліджень у напрямі практичної апробації запропонованих положень.

Висновки. У результаті проведеного дослідження встановлено, що цифровізація ризик-менеджменту постачальників є важливим чинником забезпечення стійкого функціонування підприємств в умовах нестабільного зовнішнього середовища. Використання цифрових технологій сприяє переходу від реактивної до проактивної моделі управління ризиками постачальників, що забезпечує своєчасне виявлення потенційних загроз та підтримує безперервність функціонування підприємства.

Узагальнено підходи до ризик-менеджменту постачальників та визначено особливості його цифрової трансформації. Показано, що економічна резильєнтність формується через здатність підприємства адаптуватися, зберігати стабільність і відновлювати діяльність після шоків, а цифровізація ризик-менеджменту посилює ці можливості. Систематизація цифрових інструментів управління ризиками постачальників дала можливість визначити їх практичне значення для підвищення прозорості ланцюгів постачання, зниження операційних ризиків, оптимізації витрат і забезпечення гнучкості підприємств у кризових умовах. Практичні ефекти цифровізації проявляються у підвищенні адаптивності підприємств, ефективності систем постачання та зміцненні їх економічної резильєнтності.

Перспективи подальших досліджень пов'язані з удосконаленням методів оцінювання ефективності цифровізації ризик-менеджменту та розробленням моделей прогнозування ризиків на основі AI і великих даних.

Список використаних джерел

1. Козловський С.В., Чеботок В.В. Ризик-менеджмент як стратегія управління економічною діяльністю підприємства. *Економіка і організація*

управління. 2026. № 1(61). С. 79-96. DOI: <https://doi.org/10.31558/2307-2318.2026.1.8>

2. Сова О. В. Економічна резильєнтність підприємства: стратегії управління ризиками та вибір контрагентів в умовах екстремальної невизначеності. *Актуальні питання економічних наук*. 2026. № 21. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19370182>

3. Цегельник Н. Інтеграція резильєнтності в механізм забезпечення економічної безпеки підприємства. *Економіка та суспільство*. 2026. № 83. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2026-83-182>

4. Василега В. Цифровізація як інструмент забезпечення економічної безпеки підприємства. *Економічний аналіз*. 2025. Том 35. № 2. DOI: <https://doi.org/10.35774/econa2025.02.351>

5. Білоус С., Мельниченко О., Данилюк Р. Синергія управління ризиками та цифровізації: інституційні засади розвитку регіональної економіки після кризи. *Економіка та суспільство*, 2025. № 77. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2025-77-44>

6. Андріїв Н. Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки підприємства. *Економіка та суспільство*. 2023. № 52. DOI: <https://doi.org/10.32782/10.32782/2524-0072/2023-52-12>

7. Коваленко О. В. Узгодження стандартів і процедур міжорганізаційної координації у ланцюгу постачання. *Підприємництво і торгівля*. 2024. № 40. С. 67–72. DOI: <https://doi.org/10.32782/2522-1256-2024-40-09>

8. Кривещенко В., Хмурковський Г., Ляденко Т. Оптимізація логістичних ланцюгів постачання в умовах глобальних криз. *Економіка та суспільство*. 2024. № 63. DOI: <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-63-110>

9. Бурик З. М., Тадеощук О. В. Управління сталими ланцюгами постачання (SSCM) як фактор мінімізації операційних ризиків. *Публічне*

управління і політика. 2026. № 2(18). DOI: <https://doi.org/10.70651/3041-2498/2026.2.03>

10. Zaverbnyj A., Rak V. Peculiarities of Supply Chain Risk Management in Wartime and Post-War Period. *Market Infrastructure*. 2023. No. 74. P. 35-40. DOI: <https://doi.org/10.32782/infrastruct74-7>

11. Wang N., Chen J., Wang H. Resilient Supply Chain Optimization Considering Alternative Supplier Selection and Temporary Distribution Center Location. *Mathematics*. 2023. Vol. 11, no. 18. DOI: <https://doi.org/10.3390/math11183955>

12. Skitsko V. Digital technologies in the modern logistics and supply chain management. *Marketing and Digital Technologies*. 2018. Vol. 2, no. 3. P. 48–63. DOI: <https://doi.org/10.15276/mdt.2.3.2018.3> (дата звернення: 03.03.2025).

13. Petrunya Y. Y., Pasichnyk T. O. Impact of modern technologies on logistics and supply chain management. *Marketing and Management of Innovations*. 2018. No. 1. P. 130–139. DOI: <https://doi.org/10.21272/mmi.2018.1-09>

14. Сигида Л., Сагер Л. Особливості функціонування ланцюгів поставок в умовах Індустрії 4.0. *Випереджаючий інноваційний розвиток: теорія, методика, практика*: монографія. Суми, 2018. С. 424–433. URL: <https://surl.lt/ffqiww> (дата звернення: 03.03.2025).

15. Рогоза М. Є., Смірнов Ф. Використання різнотипних контрактів у технології blockchain в управлінні ланцюгом поставок. *Scientific Bulletin of PUET: Economic Sciences*. 2021. № 2 (103). С. 22-26. DOI: <https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-2-4>

16. RFID Implementation in Supply Chain Management / P. R. Podduturi, et al. *International Journal of Interdisciplinary Telecommunications and Networking*. 2020. Vol. 12, no. 2. P. 34–45. DOI: <https://doi.org/10.4018/ijitn.2020040103>